

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ШАРОИТИГА МОС ПОРЕЙ ПИЁЗИ НАВ НАМУНАЛАРИНИ ТАНЛАШ

¹Вахидов С.Т., ²Бўстонов З.Т.

^{1,2}Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10970660>

Аннотация. Мақолада Фарғона водийси тупроқ-иқлим шароитига мос порей пиёз нав намуналарини танлашда энг юқори умумий (барг+сохта поя) ҳосилдорлиги Осенний гигант (96,6 т/га), Премьер (88,6 т/га), Элефант МС (87,6 т/га), Веста (85,2 т/га) ва Коламбус (83,5 т/га) ҳамда энг юқори товарбон (сохта поя) ҳосил Осенний гигант (57,8 т/га), Веста (51,4 т/га) ва Элефант МС (51,3 т/га) навларида аниқланганлиги ёритилган.

Кириш. Дунёда сабзавот экинлари ассортименти кенгайтириш замонавий сабзавотчиликнинг долзарб вазифаси ҳисобланади. Бу муаммонинг ечими сифатида Ўзбекистонда ҳосилдорлиги юқори, совуққа, касаллик ва зараркунандаларга чидамли порей пиёз (*Allium porrum* L.) турини ишлаб чиқаришга жорий этиш муҳим ҳисобланади. Пиёзли экинлар орасида порей пиёзи (*Allium porrum* L.) алоҳида ўрин тутиб, дунё бўйича порей пиёзи

2 239,8 минг тонна маҳсулот етиштирилади. Порей пиёзи ҳосилини ишлаб чиқариш бўйича Индонезия (638,7 минг т.), Туркия (225,5 минг т), Франция (168,4 минг т), Жанубий Белгия (147,1 минг т), Корея (148,1 минг т), Хитой (119,0 минг т) давлатлари етакчи ҳисобланади [1]; [2].

Порей пиёзининг ёввойи ва маданий шакллари ўсиш жойларида турли хил маҳаллий номларни олган, масалан, Греция ва Туркияда порей пиёз “*prason*”, “*pras*”, араб аҳолиси уни “*kurrat*”, роман аҳолиси – “*poru, porr, pir*”, Озарбайжонда “*чевер*”, Грузияга Грециядан кирган порей пиёз юнонча “*праса*” номи билан аталган. Грузия ва Арманистонда порей пиёзнинг 3 та шакли мавжуд бўлиб, улар Тиамула, Гвесо ва Праса домашняя деб аталган. Порей пиёзнинг немисча номи “*roggeye*”, инглизча – “*leek*” [3]; [4].

Бироқ, порей пиёзи Ўзбекистонда, хусусан, Фарғона водийси тупроқ-иқлим шароитида кенг тарқалмаган бўлиб, бунга сабаб районлаштирилган навларнинг етишмаслиги ҳамда етиштириш технологиясини илмий асосланмаганлигидир. Шу сабабли, республикада порей пиёзи ўсимлиги хоржий селекция манбаларини ўрганиш ва ишлаб чиқаришга жорий қилиш мақсадида илмий-тадқиқот ишлари олиб борилди.

Тадқиқот услуби. Тадқиқот ишида порей пиёзи ўсимлигини хорижий селекциясига мансуб “Карантанский” (st), “Веста”, “Жираф”, “Зимний гигант”, “Казимир”, “Камус”, “Коламбус”, “Летний бриз”, “Осенний гигант”, “Победитель”, “Премьер”, “Элефант МС” навлари ҳамда “Lincoln F1” дурагайи ўсимлиги, барги ва сохта поя ҳосилли хизмат қилган.

Порей пиёзи навлари қайтариқсиз 5 м² майдондан ҳар бир намунада 20 дона ўсимликларда олиб борилди. Порей пиёзини 40 кунлик кўчатидан етиштиришда навларнинг муҳим морфобиологик ва қийматли хўжалик белгилари баҳоланади.

Дала тажрибалари «Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси» (Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б., 2002), «Методика полевого опыта в овощеводстве и бахчеводстве» (Белик В.Ф., 1992) ва «Методические указания по изучению коллекции лука и чеснока» (Казакова А.А., Борисенкова Л.С., 1986) услубий қўлланмалари асосида олиб борилди, тадқиқот натижаларининг статистик таҳлили «Excel 2010» ва «Statistica 7.0 for Windows» компьютер дастурида, 0,95% ишончлилик оралиғи билан

«Методика полевого опыта» (Доспехов Б.А., 1985) дисперсион усули бўйича ҳисобланди.

Тадқиқот натижаси. Порей пиёз нав намуналари ўсимликларининг баландлиги ва сохта поя ўлчамлари бўйича биометрик ўлчовлар шуни кўрсатдики, ўрганилаётган порей пиёзининг стандарт Карантанский нави ўсимлигининг баландлиги – 91,1 см ни ташкил қилиб, унга нисбатан 10,7-1,8 см баланд ўсимликларни Веста (101,8 см), Казимир (99,1 см), Камус (99,1 см), Премьер (99,1 см), Элефант МС (96,2 см), Летний бриз (95,9 см) ва Победитель (92,9 см) навлари ҳамда Lincoln F1 (98,7 см) дурагайларида шаклланганлиги аниқланди. Шунингдек, Карантанский (st) навига (91,1 см) нисбатан 0,5-8,7 см кичик ўсимликларни Осенний гигант (90,6 см), Коламбус (88,8 см), Жираф (84,4 см) ва Зимний гигант (82,4 см) навлари намоён қилганлиги маълум бўлди. Порей пиёз нав намуналари ўсимликлари баландлиги кўрсаткичларини математик ва статистик ишлов берилганда ЭКФ₀₅ – 2,7 см ва Sx% – 2,9 % ни ташкил қилди (1-жадвал).

Порей пиёзнинг Карантанский (st) навининг сохта поя узунлиги – 20,3 см бўлиб, унга нисбатан 14,8-8,3 см узун сохта пояни – Веста (35,1 см), Осенний гигант (32,1 см) ва Элефант МС (28,6 см) навлари, 7,6-2,8 см узун сохта пояни – Камус (27,9 см), Жираф (25,7 см), Летний бриз (25,3 см), Зимний гигант (24,8 см) ва Казимир (23,1 см) навлари намоён қилганлиги аниқланди. Аксинча, Карантанский (st) навига нисбатан 0,7-3,7 см калта сохта пояни – Победитель (19,6 см), Коламбус (19,5 см) ва Премьер (16,6 см) навлари ҳамда Lincoln F1 (19,2 см) дурагайида аниқланди. Порей пиёз нав намуналарида сохта поя узунлиги кўрсаткичларини математик ва статистик ишлов берилганда ЭКФ₀₅ – 0,8 см ва Sx% – 3,1 % ни ташкил қилди.

Порей пиёзининг Карантанский (st) навида сохта поя диаметри – 3,6 см бўлиб, унга нисбатан 1,8-1,2 см йирик сохта поя диаметри – Осенний гигант (5,4 см) ва Элефант МС (4,8 см) навлари, 0,5-0,2 см катта сохта поя диаметри – Веста (4,1 см), Жираф (3,9 см), Коламбус (3,8 см) навлари ҳамда Lincoln F1 (3,8 см) дурагайида эканлиги аниқланди. Аксинча, Премьер (3,3 см), Зимний гигант (3,2 см), Летний бриз (3,2 см), Казимир (3,0 см), Победитель (2,9 см) ва Камус (2,2 см) навлари Карантанский (st) навига (3,6 см) нисбатан (мутаносиб равишда): 0,3; 0,4; 0,4; 0,6; 0,7 ва 1,4 см кичик сохта поя диаметрини шаклланганлиги аниқланди. Порей пиёз нав намуналарида сохта поя диаметри кўрсаткичларини математик ва статистик ишлов берилганда ЭКФ₀₅ – 0,1 см ва Sx% – 3,2 % ни ташкил қилди.

1-жадвал

Порей пиёз нав намуналарининг биометрик ўлчамлари (2021-2023 йй.)

Нав намуналар номи	Ўсимлик баландлиги, см	Сохта поя		Бир дона ўсимлик вазни, г	Барглар вазни, г	Сохта поя вазни, г
		узунлиги, см	диаметри, см			
Карантанский (st)	91,1±1,37	20,3±0,29	3,6±0,05	313,9±4,4	137,4±2,0	176,5±2,5
Веста	101,8±1,77	35,1±0,61	4,1±0,07	447,4±7,8	177,3±3,1	270,2±4,7
Жираф	84,4±1,50	25,7±0,45	3,9±0,07	345,6±6,1	142,0±2,5	203,6±3,6
Зимний гигант	82,4±1,14	24,8±0,36	3,2±0,04	348,9±4,8	143,8±1,9	205,0±2,8
Казимир	99,1±1,43	23,1±0,32	3,0±0,04	312,2±4,5	135,7±2,0	176,8±2,5

Камус	99,1±1,2 3	27,9±0,35	2,2±0,03	305,0±3,7	147,5±1 ,8	157,6±1, 9
Коламбус	88,8±1,2 1	19,5±0,27	3,8±0,05	438,2±6,0	192,3±2 ,6	245,9±3, 4
Летний бриз	95,9±1,6 0	25,3±0,43	3,2±0,05	305,4±5,1	129,4±2 ,2	176,1±3, 0
Осенний гигант	90,6±1,8 4	32,1±0,65	5,4±0,11	507,0±10,3	203,6±4 ,1	303,4±6, 2
Победитель	92,9±1,8 8	19,6±0,40	2,9±0,06	292,9±5,9	129,5±2 ,6	163,4±3, 3
Премьер	99,1±1,9 3	16,6±0,32	3,3±0,06	465,3±8,9	211,3±4 ,1	253,9±4, 8
Элефант МС	96,2±1,4 6	28,6±0,44	4,8±0,07	459,7±7,4	190,1±3 ,0	269,6±4, 3
Lincoln F1	98,7±1,4 2	19,2±0,28	3,8±0,06	411,2±6,0	183,7±2 ,7	227,5±3, 3
ЭКМФ ₀₅	2,7	0,8	0,1	11,7	5,0	6,8
Sx%	2,9	3,1	3,2	3,1	3,0	3,1

Порей пиёз нав намуналари ўсимлиги, барги ва сохта поясининг вазни аниқлаш бўйича ўтказилган биометрик ўлчовларда Карантанский (st) навининг бир дона ўсимлик вазни – 313,9 г бўлиб, унга нисбатан Осенний гигант (507,0 г), Премьер (465,3 г), Элефант МС (459,7 г), Веста (447,4 г), Коламбус (438,2 г), Зимний гигант (348,9 г), Жираф (345,6 г) навларида ва Lincoln F1 (411,2 г) дурагайида (мутаносиб равишда): 193,1; 151,4; 145,8; 133,5; 124,3; 35,0; 31,7 ва 97,3 г оғир бўлганлиги аниқланди.

1-жадвалдаги бир дона ўсимлик вазнига кўра, Карантанский (st) навига (313,9 г) нисбатан 1,7-21,0 г энгил ўсимлик вазни Казимир (312,2 г), Летний бриз (305,4 г), Камус (305,0 г) ва Победитель (292,9 г) навлари намоён қилиб, порей пиёзи нав намуналари ўсимликларини вазни кўрсаткичлари математик ва статистик ишлов берилганда ЭКФ₀₅ – 11,7 г ва Sx% – 3,1 % ни ташкил қилди.

Ўрганилаётган порей пиёзи нав намуналарида энг оғир барг вазни Премьер (211,3 г), Осенний гигант (203,6 г), Коламбус (192,3 г) ва Элефант МС (190,1 г) навлари намоён қилди. Бу эса, стандарт Карантанский навига (137,4 г) нисбатан (мутаносиб равишда): 73,9; 66,2; 54,9 ва 52,7 г оғир бўлганлиги аниқланди. Шунингдек, Карантанский (st) навига нисбатан 46,3-39,9 г оғир барг вазни – Lincoln F1 (183,7 г) дурагайи ва Веста (177,3 г) нави, 10,1; 6,4 ва 4,6 г оғир барг вазни – Камус (147,5 г), Зимний гигант (143,8 г) ва Жираф (142,0 г) навларида шакланганлиги маълум бўлди. Аксинча, Казимир (135,7 г), Победитель (129,5 г) ва Летний бриз (129,4 г) навлари Карантанский (st) навига нисбатан мос равишда – 1,7; 7,9 ва 8,0 г энгил барг вазини намоён қилган бўлса, барг вазни кўрсаткичлари математик ва статистик ишлов берилганда ЭКФ₀₅ – 5,0 г ва Sx% – 3,0 % ни ташкил қилди.

Фарғона вилояти тупроқ-иклим шароитига мос порей пиёз навларини танлаш бўйича олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, энг оғир сохта пояни Осенний гигант нави – 303,4 г бўлиб, Карантанский (st) навига (176,5 г) нисбатан – 126,9 г оғир бўлганлиги аниқланди. Шунингдек, Карантанский (st) навига (176,5 г) нисбатан оғир сохта пояларни – Веста (270,2 г), Элефант МС (269,6 г), Премьер (253,9 г), Коламбус (245,9 г), Зимний гигант (205,0 г), Жираф (203,6 г) навлари ва Lincoln F1 (227,5 г) дурагайида шакланган бўлиб, мутаносиб равишда: 93,7; 93,1; 77,4; 69,4; 28,5; 27,1 ва 51,0 г оғир бўлганлиги аниқланди.

Порей пиёз Карантанский (st) навига (176,5 г) нисбатан Победитель (163,4 г) ва

Камус (157,6 г) навларида сохта поя вазни 13,1-18,9 г энгил бўлганлиги маълум бўлиб, сохта поя вазни кўрсаткичлари математик ва статистик ишлов берилганда ЭКФ₀₅ – 6,8 г ва Sx% – 3,1 % ни ташкил қилди.

Фарғона водийси тупроқ-иқлим шароитида етиштиришга мос порей пиёзи нав намуналарини танлаш бўйича 2021-2023 йилларда амалга оширилган тадқиқот натижаларига кўра, энг юқори умумий (барг+сохта поя) ҳосилдорлик Осенний гигант (96,6 т/га), Премьер (88,6 т/га), Элефант МС (87,6 т/га), Веста (85,2 т/га) ва Коламбус (83,5 т/га) навларида бўлиб, Карантанский (st) навига (59,8 т/га) нисбатан (мос равишда) – 36,8; 28,8; 27,8; 25,4 ва 23,7 т/га юқори бўлганлиги аниқланди (2-жадвал).

2-жадвал

Порей пиёз нав намуналарининг махсуддорлик кўрсаткичлари (2021-2023 йй.)

Нав намуналар номи	Умумий ҳосилдорлик, т/га	Умумий ҳосилдаги барг ва сохта поя улуши, %			Товарбоп (сохта поя) ҳосил, т/га	Товарбоп ҳосилдаги сохта поя диаметри бўйича тақсимланиши, %				
		барг	сохта поя	нисбат		≤10 мм	11-20 мм	21-30 мм	31-40 мм	≥40 мм
Карантанский (st)	59,8±0,8	43,8	56,2	2,3:1,7	33,6±0,5		5,6	35,7	48,5	10,2
Веста	85,2±1,5	39,6	60,4	2,5:1,5	51,4±0,9			4,2	39,3	56,5
Жираф	65,8±1,2	41,1	59,0	2,4:1,6	38,8±0,7		5,8	42,4	51,8	
Зимний гигант	66,5±0,9	41,2	58,8	2,3:1,7	39,1±0,5		10,4	38,9	50,7	
Казимир	59,6±0,9	43,5	56,5	2,3:1,7	33,7±0,5		45,9	54,1		
Камус	58,1±0,7	47,8	52,3	2,1:1,9	30,0±0,4	5,6	42,5	51,9		
Коламбус	83,5±1,1	43,9	56,1	2,3:1,7	46,8±0,6			45,3	49,3	5,4
Летний бриз	58,2±1,0	42,3	57,7	2,3:1,7	33,5±0,6		10,7	42,5	46,8	
Осенний гигант	96,6±2,0	40,2	59,8	2,4:1,6	57,8±1,2				43,4	56,6
Победитель	55,8±1,1	44,1	55,8	2,3:1,7	31,1±0,6		42,8	57,2		
Премьер	88,6±1,7	45,4	54,5	2,2:1,8	48,4±0,9			48,4	51,6	
Элефант МС	87,6±1,4	41,4	58,6	2,3:1,7	51,3±0,8				42,7	57,3
Lincoln F1	78,3±1,1	44,7	55,3	2,2:1,8	43,3±0,6			44,5	50,4	5,1
ЭКМФ ₀₅	2,2	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-
Sx%	3,1	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-

2-жадвалдаги умумий ҳосилдорликда Карантанский (st) навига нисбатан 30,9-10,0 % ёки 18,5; 6,7 ва 6,0 т/га юқор барг+сохта поя ҳосилдорликни Lincoln F1 (78,3 т/га) дурагайи, Зимний гигант (66,5 т/га) ва Жираф (65,8 т/га) навлари намоён қилди. Бирок, 2021-2023

йилларда давомида олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, энг кам умумий ҳосилдорликни Казимир (59,6 т/га), Летний бриз (58,2 т/га), Камус (58,1 т/га) ва Победитель (55,8 т/га) навларида шаклланган бўлиб, Карантанский (st) навига нисбатан мутаносиб равишда майдон бирлигидан – 0,2; 1,6; 1,7 ва 4,0 тонна кам бўлганлиги аниқланди. 2021-2023 йиллар бўйича ўртача умумий ҳосилдорлик кўрсаткичлари математик ва статистик ишлов берилганда ЭКФ₀₅ – 2,2 т/га ва Sx% – 3,1 % ни ташкил қилди.

Умумий ҳосилдаги барг ва сохта поя улуши таҳлил қилинганда, Карантанский (st) навида барг ва сохта поя улуши – 43,8 % ва 56,2 % ёки 2,3:1,7 нисбатда бўлганлиги аниқланди. Энг юқори сохта поя улуши Веста навида эканлиги аниқланди (60,4 %). Шунингдек, порей пиёзининг умумий ҳосилдорликдаги сохта поя улуши 50 % юқори кўрсаткичларни барча нав намуналари намоён қилганлиги маълум бўлди.

Умумий ҳосилдорлик таркибидаги 2021-2023 йилларда товарбоп (сохта поя) ҳосил миқдори ҳам турлича бўлиб, товарбоп (сохта поя) ҳосили стандарт Карантанский (st) навида – 33,6 т/га ни ташкил қилиб, унга нисбатан майдон бирлигидан 24,2-17,7 т энг юқори товарбоп ҳосилни Осенний гигант (57,8 т/га), Веста (51,4 т/га) ва Элефант МС (51,3 т/га) навларида аниқланди. Шунингдек, майдон бирлигидан Премьер нави (48,4 т/га) – 14,8 т, Коламбус нави (46,8 т/га) – 13,2 т, Lincoln F1 дурагайи (43,3 т/га) – 9,7 т, Зимний гигант нави (39,1 т/га) – 5,5 т, Жираф нави (38,8 т/га) – 5,2 т Карантанский (st) навига нисбатан мос равишда – 44,0; 39,3; 28,9; 16,4 ва 15,5 % га юқори сохта поя ҳосил олинганлиги маълум бўлди.

Порей пиёзи нав намуналарини товарбоп ҳосилнинг (сохта поя) 2021-2023 йиллар бўйича ўрта кўрсаткичлари математик ва статистик ишлов берилганда ЭКФ₀₅ – 1,3 т/га ва Sx% – 3,1 % ни ташкил қилди.

Товарбоп ҳосилдаги сохта поя диаметри бўйича тақсимланиши таҳлил қилинганда Карантанский (st) навида сохта поя диаметри 11-20 мм – 5,6 %, 21-30 мм – 35,7 %, 31-40 мм – 48,5 % ва ≥40 мм – 10,2 % бўлганлиги аниқланди. Порей пиёзи нав намуналарида энг йирик (≥40 мм) сохта поя ҳосили Элефант МС (57,3 %) Осенний гигант (56,6 %), Веста (56,5 %), навларида эканлиги аниқланди.

Хулоса. Фарғона водийси тупроқ-иклим шароитида порей пиёздан юқори товарбоп ҳосил олишда Осенний гигант (57,8 т/га), Веста (51,4 т/га) ва Элефант МС (51,3 т/га) навларида фойдаланиш тавсия этилади.

REFERENCES

1. Агафонов А.Ф., Медведев И.В. Ценные образцы лука порея для селекции на зимостойкость и высокую продуктивность // Журнал «Картофель и овощи». – Москва, 2008. – № 1. – С. 27-28
2. Борисенкова Л.С. Особенности европейского сорта лука-порея в связи с использованием его в селекции // Сборник научных трудов по прикладной ботанике, генетике и селекции. – Москва, ВИР, 1986. – Т.102. – С. 116-119.
3. Кирносова Т.И. Лучшие образцы лука порея в условиях Волго-Ахтубинской поймы // Журнал «Бюллетень ВИР». – Ленинград, 1988. – Вып. 162. – С. 45-50.
4. Круг Г. Овощеводство (учебник). – Москва: Колос, 2000. – 576 с.